

HOSPITAL EL BIERZO (SACYL)

Trabajo de Fin de Residencia

Psicólogo Interno Residente 2020-2024

Pérez Vicente de Vera, Juan Ignacio

Septiembre de 2024

Índice

1. Introducción	2
2. Tratamiento del tabaquismo	5
2.1. Intervención farmacológica	5
2.2. Intervención psicológica	5
2.2.1. Técnicas psicológicas específicas	5
2.2.2. Programas psicológicos multicomponente	6
2.3. Eficacia de los tratamientos (a los 12 meses)	6
3. Resultados en grupos de reducción tabáquica	7
3.1. Descripción de los grupos	8
3.1.1. Grupo Salud Mental (SM)	8
3.1.2. Grupo Neumología	8
3.1.3. Grupo mixto 1	8
3.1.4. Grupo mixto 2	8
4. Gráficas	9
5. Conclusiones	17
6. Referencias	18
7. Anexos	19
7.1. Anexo 1	19

1. Introducción

El tema de mi Trabajo de Fin de Residencia (TFR) es la descripción de los resultados de cuatro Programas de Deshabitación Tabáquica realizados en el contexto de Atención Continuada por los residentes de Psicología Clínica. Todos los programas se realizaron entre septiembre de 2022 y marzo de 2024.

Para la realización del TFR realicé en primer lugar un Protocolo para el Programa de Deshabitación (Anexo 1) basado en otros programas similares en los que se procede a una reducción gradual del consumo durante 7 semanas, mientras se enseña al grupo técnicas y conceptos psicoeducativos que les ayuden el proceso de dejar de fumar. Elegí realizar un programa multicomponente debido a que los estudios muestran que tienen mayor eficacia que otros métodos.

El tratamiento del tabaquismo es importante debido a que produce importantes perjuicios para la salud, la calidad de vida y el bienestar de los individuos, así como costes sociales y económicos. Habiendo sido detectado como factor de riesgo para la salud desde los años 50, el consumo de tabaco sigue siendo el primer problema de salud pública susceptible de prevención en países desarrollados. La conducta de fumar contribuye, entre otros problemas de salud, a la aparición de patología cardiovascular y a la aparición de ciertos tipos de cáncer, disminuyendo la esperanza de vida. La mortalidad anual atribuible al consumo de tabaco supera los 8 millones de muertes anuales según la OMS.

Tal como lo define el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad, el tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es la causa por la que su consumo produce dependencia.

Durante la combustión del tabaco, se originan más de 4.000 productos tóxicos diferentes. Entre ellos, destacan por su especial peligrosidad y por las enfermedades a que pueden asociarse los siguientes:

- Alquitrane: responsables de los distintos tipos de cáncer.
- Monóxido de carbono: favorece las enfermedades cardiovasculares.
- Irritantes (fenoles, amoniacos, ácido cianhídrico): responsables de enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.
- Nicotina: causa la dependencia del tabaco. Tiene una vida media aproximada de dos horas, pero a medida que disminuye su concentración en sangre, se incrementa el deseo de fumar.

La nicotina es una sustancia adictiva, muchos fumadores quieren dejar de consumir tabaco, pero el tener que pasar por los síntomas de la abstinencia les desanima y muchos retoman el consumo.

La administración de la nicotina se relaciona con la liberación transitoria de endorfinas en los circuitos de gratificación del cerebro. Se genera un incremento de los niveles de dopamina en los circuitos de recompensa, lo que refuerza la conducta de consumir la droga y hace más probable que esa conducta se mantenga. Los cambios que se producen en el cerebro a largo plazo como consecuencia de la exposición continua a la nicotina genera adicción, la cual conlleva síntomas de abstinencia cuando la persona no fuma y hace que sea difícil dejar de fumar.

Las propiedades farmacocinéticas de la nicotina, es decir, la forma en que el organismo procesa esta sustancia, contribuyen a su adicción. Cuando el humo del cigarrillo ingresa en los pulmones, pasa al torrente sanguíneo y llega rápidamente al cerebro, de modo que la nicotina alcanza su nivel máximo a los 10 segundos de la inhalación. Pero los efectos agudos de la

nicotina también se disipan con rapidez, junto con la sensación gratificante que produce; la brevedad de este ciclo impulsa al fumador a seguir consumiendo para mantener los efectos placenteros y evitar los síntomas de abstinencia.

La abstinencia se produce como resultado de la dependencia, cuando el organismo se acostumbra a la presencia de la droga en el sistema. Cuando el consumidor habitual experimenta la falta de nicotina por un largo período, puede comenzar a sentir irritabilidad, deseo de consumir la droga, depresión, ansiedad, déficit cognitivo y de atención, trastornos de sueño y aumento del apetito. Estos síntomas de abstinencia pueden comenzar a las pocas horas de haber fumado el último cigarrillo e impulsan al fumador a volver rápidamente a consumir tabaco.

Cuando una persona deja de fumar, los síntomas de abstinencia se mantienen intensos los primeros días posteriores al último cigarrillo fumado y, por lo general, disminuyen en unas pocas semanas. Sin embargo, en algunas personas los síntomas persisten durante meses, en función de la sensibilidad o vulnerabilidad individual.

El cigarrillo es un sistema de administración de tabaco. Al inhalar el humo del tabaco, el fumador promedio absorbe de 1 a 2 miligramos de nicotina por cigarrillo. Cuando se fuma tabaco, la nicotina alcanza rápidamente los niveles máximos en el flujo sanguíneo e ingresa al cerebro. Un fumador típico aspira hasta 10 veces un cigarrillo en los aproximadamente 5 minutos que lo mantiene encendido. Esto significa que al fumar diariamente un paquete de 20 cigarrillos se estimula el cerebro con nicotina unas 200 veces al día.

En la década de los 80, la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) reconoció por primera vez que el tabaco provoca dependencia y síndrome de abstinencia.

En la última edición del DSM el **Trastorno por consumo de nicotina** aparece en el Capítulo dedicado a “Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos”, y consta de los siguientes criterios diagnósticos:

A. Patrón problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses:

1. Se consume tabaco con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto.
2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de tabaco.
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tabaco o consumirlo.
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir tabaco.
5. Consumo recurrente de tabaco que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar (p. ej., interferencia con el trabajo).
6. Consumo continuado de tabaco a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del tabaco (p. ej., discusiones con otros sobre el consumo de tabaco).
7. El consumo de tabaco provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio.
8. Consumo recurrente de tabaco en situaciones en las que provoca un riesgo físico (p. ej., fumar en la cama).

9. Se continúa con el consumo de tabaco a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el tabaco.

10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos:

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de tabaco para conseguir el efecto deseado.

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de tabaco.

11. Abstinencia, manifestada por el síndrome de abstinencia característico del tabaco o por el uso de tabaco (o una sustancia estrechamente relacionada) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.

Especificar si:

En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por consumo de tabaco, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin llegar a 12 meses (excepto el Criterio A4, "Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir tabaco", que puede haberse cumplido).

En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por consumo de tabaco, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un período de 12 meses o más (excepto el Criterio A4, "Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir tabaco", que puede haberse cumplido).

También se describe en el DSM 5 la “**Abstinencia de tabaco**”:

A. Consumo diario de tabaco por lo menos durante varias semanas.

B. Cese brusco o reducción de la cantidad de tabaco consumido, seguido en las 24 horas siguientes por cuatro (o más) de los signos o síntomas siguientes:

1. Irritabilidad, frustración o rabia.

2. Ansiedad.

3. Dificultad para concentrarse.

4. Aumento del apetito.

5. Intranquilidad.

6. Estado de ánimo deprimido.

7. Insomnio.

C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia.

Aproximadamente el 50 % de los consumidores de tabaco que dejan de fumar durante 2 o más días tendrá síntomas que cumplan con los criterios para la abstinencia de tabaco. Los signos y síntomas más comunes son la ansiedad, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse. Los síntomas menos comunes son la depresión y el insomnio.

La abstinencia de tabaco por lo general comienza dentro de las 24 horas después del cese o la reducción en el consumo de tabaco, y los picos se producen a los 2-3 días después de la abstinencia y tiene una duración de 2-3 semanas. Los síntomas de la abstinencia de tabaco

pueden aparecer entre los consumidores de tabaco adolescentes, incluso antes de que el consumo de tabaco sea diario. Es infrecuente que los síntomas se prolonguen más de un mes.

2. Tratamiento del tabaquismo

- Intervenciones sociales/Institucionales: se refiere a la legislación sobre consumo de tabaco y a campañas de información y/o educación sanitaria a través de medios de comunicación.
- Procedimientos de autoayuda: manuales (“Cómo dejar de fumar: una ayuda inapreciable para suprimir definitivamente los cigarrillos de una forma fácil y segura” Pomerleau y Pomerleau), páginas Web, app (sacabó, respirapp).
- Intervención en contextos clínicos: consejo médico, folletos informativos, sustitutos de la nicotina, tratamiento sintomático del síndrome de abstinencia y tratamientos psicológicos.

2.1. Intervención farmacológica

Existen 7 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) para ayudarlo a dejar de fumar. Estos funcionan de diferentes maneras. Todos han demostrado ser seguros y eficaces para los adultos que fuman cigarrillos.

Estos medicamentos para dejar de fumar incluyen medicamentos de reemplazo de la nicotina (parche de nicotina, tableta de nicotina, chicle de nicotina, inhalador oral y aerosol nasal) y medicamentos en pastillas que bloquean los efectos agradables de la nicotina (vareniclina y bupropión SR)

También se han usado ansiolíticos (benzodiazepinas) para tratar los síntomas fisiológicos y cognitivos de la ansiedad y antagonistas de la nicotina como el hidroclorehidrato de mecamilamina) para evitar la sensación de craving (ansia por consumir la sustancia), aunque estas líneas de tratamiento se encuentran prácticamente abandonada relevada por los agonistas nicotínicos (chicles y parches de nicotina)

2.2. Intervención psicológica

- Relajación como conducta alternativa, para que el sujeto pueda reducir su ansiedad con una conducta diferente a la de fumar.
- Contrato terapéutico.
- Saciación.
- Técnicas aversivas.
- Sensibilización encubierta.

2.2.1. Técnicas psicológicas específicas

- Fumar rápido: Tratamiento aversivo. Con múltiples ensayos de varios minutos de duración con descansos, durante 1 hora o un único ensayo de 20-25 minutos. Sesiones diarias que luego se van espaciando. Necesario certificado médico, no recomendado a mayores de 40 años.
- Retener humo: Tratamiento aversivo con 6 ensayos de 30 segundos.
- Reducción gradual de ingesta de nicotina: reducciones del 10-33% semanales sobre la línea base.
- Feedback fisiológico

2.2.2. Programas psicológicos multicomponente

Son programas grupales que constan de diversas técnicas para dejar de fumar, suelen constar de varios momentos diferenciados asociados a diversas técnicas:

- Preparación: aumentar la motivación (contratos de contingencias, depósitos monetarios) y tomar conciencia de la propia conducta (autorregistros, representación gráfica del consumo), entrenamiento en autocontrol (relajación, conductas alternativas)
- Abandono: cese inmediato si hay alta motivación y hhs para afrontar abstinencia, sino reducción gradual (fumar rápido, retención de humo, saciación, sensibilización encubierta, reducción gradual),
- Mantenimiento (hhs para afrontar situaciones de riesgo, apoyo social)

2.3. Eficacia de los tratamientos (a los 12 meses)

- Advertencia o consejo médico: 3-13%
- Chicle de nicotina: 8-38%
- Autoayuda: 12-33%
- Fumar rápido: 6-40%
- Reducción de nicotina: 7-46%
- Contrato de contingencias: 10-38%
- Programas multicomponentes 6-76%

3. Resultados en grupos de reducción tabáquica

Para la evaluación se usaron varios tests: el test de Fagerstrom, que mide el grado de dependencia a la nicotina; el test de Richmond, que mide el grado de motivación para dejar de fumar, y el test Glocer-Nilsson, que mide el grado de dependencia al tabaco tanto de forma global como segmentada como dependencia psicológica, social y gestual.

	Grupo Salud Mental	Grupo Neumología	Grupo Mixto 1	Grupo Mixto 2	Media Grupos Mixtos	Media Global
N	7	7	9	8	17	31
Abandono de participantes	57 %	0%	88,9%	50%	70,6%	42,5%
Media semanal de consumo inicial	198	105	103	86	96	133
Cesación de consumo	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Reducción de consumo	73,7 %	56,2%	60,2%	34,9%	30,7%	43,6%
Media en test de Fagerstrom	7,7 ALTA	6,7 MEDIA	5 MEDIA	5,5 MODERADA	5,2 MODERADA	6,5 ALTA
Media en test de Richmond	8,3 ALTA	8,2 ALTA	10 ALTA	7,75 MODERADA	8,9 ALTA	9 ALTA
Media en test Glocer-Nilsson (GN)	23,7 GRAVE	52,7 MUY GRAVE	11 ALTA	25 GRAVE	34 MUY GRAVE	36,8 MUY GRAVE
Media de dependencia psicológica en GN	9,3 MODERADA	11,5 GRAVE	11 MODERADA	14,25 ALTA	12,6 ALTA	11,7 GRAVE
Media de dependencia social en GN	4,3 MODERADA	3,5 MODERADA	4 MODERADA	5,75 ALTA	4,9 MODERADA	4,2 MODERADA
Media de dependencia gestual en GN	1,3 LEVE	2,6 LEVE	21 MODERADA	12,75 LEVE	16,9 MODERADA	6,9 LEVE

3.1. Descripción de los grupos

3.1.1. Grupo Salud Mental (SM)

Pacientes derivados por su psiquiatra o psicólogo clínico.

Residentes que lo imparten: Cristina Pérez y Juan I. Pérez.

En este grupo, además de la evaluación pre-tratamiento, también se llevó a cabo un seguimiento telefónico al mes. A continuación, se detallan los resultados:

- Media de consumo semanal al finalizar: 52
- Media de consumo al mes de seguimiento: 58

3.1.2. Grupo Neumología

Pacientes derivados por su neumólogo.

Residentes que lo imparten: Cristina Pérez y Juan I. Pérez.

En este grupo, además de la evaluación pre-tratamiento, también se llevaron a cabo medidas post-tratamiento y un seguimiento telefónico al mes. A continuación, se detallan los resultados de las medidas post-tratamiento y del seguimiento:

- Post-tratamiento
 - Media en test Fagerstrom (dependencia) = 5.2 (media)
 - Media en test GLOBER-NILSON (dependencia) = 21.7 (grave)
 - Dependencia psicológica = 10.7 (moderado)
 - Dependencia social = 1.1 (leve)
 - Dependencia gestual = 3.3 (leve)
- Seguimiento
 - Media de consumo semanal al finalizar: 46
 - Media de consumo al mes de seguimiento: 55

3.1.3. Grupo mixto 1

Pacientes derivados por su Psiquiatra, Psicólogo Clínico o Neumólogo.

Residentes que lo imparten: Cristina Pérez y Marcos Urbano.

3.1.4. Grupo mixto 2

Pacientes derivados por su Psiquiatra, Psicólogo Clínico o Neumólogo.

Residentes que lo imparten: Marcos Urbano y Miguel Expósito.

4. Gráficas

5. Conclusiones

Los Programas de Deshabitación Tabáquica llevados a cabo han sido eficaces en la reducción del consumo de tabaco, con una reducción global del 43.6 % del consumo, pero no han sido en absoluto eficaces para abandonar el hábito tabáquico, con un 0 % de efectividad en ese sentido. Las medidas post indican un descenso de la dependencia a la nicotina, excepto a nivel gestual. Los seguimientos revelan, además, un aumento del consumo tras la finalización del tratamiento.

6. Referencias

- American Psychiatric Association. (2023). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*. American Psychiatric Publishing.
- Begoña, E. y Vázquez, F.L. (1998). *Tratamiento del tabaquismo*. Madrid: Dykinson.
- Buceta, J.M., Bueno, A.M. y Mas, B. (2001). *Intervención psicológica en la salud: control del estrés y conductas de riesgo*. Madrid: Dykinson.
- DiClemente, C.C., Prochaska, J.O y Gibertini, M. (1985). Self-efficacy and the stages of self-change of smoking. *Cognitive Therapy and Research*, 9, 181-200.
- Ministerio de Sanidad. <https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/tabaco/home.htm>.
- Pomerleau, C. y Pomerleau, O. (1992). *Cómo dejar de fumar: una ayuda inapreciable para suprimir definitivamente los cigarrillos de una forma fácil y segura*. Barcelona: Ediciones B.
- Smoking and tobacco use*. <https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/dejar-fumar/medicamentos/como-usar-medicamentos/bupropion-sr.html>

7. Anexos

7.1. Anexo 1

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Objetivo: Conseguir la abstinencia o reducción del consumo de tabaco.

Participantes: De 8 a 12.

Estructura: Grupo cerrado.

Criterios de inclusión: Pacientes que a criterio de su Psicólogo Clínico, Psiquiatra o Neumólogo puedan beneficiarse del grupo.

Criterios de exclusión: TP grave. Trastornos psicóticos.

Duración: 7 sesiones de aprox. 50 minutos, de frecuencia semanal.

Evaluación de resultados: Seguimiento a 1 mes de la finalización

CONTENIDO DE LAS SESIONES

S1: Presentación de terapeuta, miembros participantes y resumen del programa. Entrenamiento en realización de Autorregistro (AR). Entrenamiento en respiración diafragmática (RD) Tareas para casa: AR y RD.

S2: Comentar tareas para casa. Comenzar con reducción gradual, calcular nº de cigarrillos semanales. Control de estímulos. Ruptura de condicionamientos. Pros y contras de fumar. Tareas para casa: RD.

S3. Comentar tareas para casa. Hacer seguimiento de la reducción, exponer dificultades y reforzar logros. Mitos sobre el tabaco. Tareas para casa: RD.

S4: Comentar tareas para casa. Hacer seguimiento de la reducción, exponer dificultades y reforzar logros. Manejo de la ansiedad, actividades alternativas a fumar. Tareas para casa: RD

S5: Comentar tareas para casa. Hacer seguimiento de la reducción exponer dificultades y reforzar logros. Modelo de Prochaska y DiClemente. Tareas para casa: RD

S6: Comentar tareas para casa. Comentar las tareas, exponer dificultades y reforzar logros. Prevenir recaídas. Tareas para casa: RD.

S7: Comentar tareas para casa. Comentar las tareas, exponer dificultades y reforzar logros. permanecer no fumador. Cierre del programa.

SESIÓN 1

Presentación de terapeuta y miembros.

Resumen del programa: partiendo de una línea base conseguida a través de una semana de Autorregistro iremos reduciendo un 20% del consumo total de cigarrillos cada semana. Cada semana iremos trabajando algunos aspectos que nos facilitaran el conseguir la abstinencia y mantenerla.

Autorregistro: apuntar el número de cigarrillos, el momento del día y la situación en la que se fuman, durante una semana. Apuntar siempre antes de fumar.

Entrenamiento en respiración diafragmática, basado en el curso de relajación.

Tareas para casa: 5 respiraciones diafragmáticas al despertar, antes de comer y antes de dormir.

SESIÓN 2

Comentar práctica de RD, solucionar dificultades, reforzar logros.

Cada participante dice el número de cigarrillos fumados durante la semana, se calcula el 20% y lo resta al total, siendo esa la cantidad máxima de cigarrillos fumados la próxima semana. Si quedan cigarrillos sin fumar no se añaden a la siguiente semana. Queda prohibido pedir cigarrillos, aunque pueden darlos.

Control de estímulos: Debido a la mayor frecuencia de una conducta en presencia de determinados estímulos. Se hará una retirada de objetos que recuerden al tabaco. Guardar ceniceros, mecheros y demás en un cajón después de fumar.

Ruptura de condicionamientos: para la ruptura de asociación entre estímulos, se hará escoger tres actividades muy asociadas a fumar y no fumar hasta 5 minutos después de realizarla. Ocuparemos ese tiempo con alguna actividad.

Pros y contras de fumar: se realizará un balance para buscar maneras alternativas de conseguir los pros y a la vez, explicitar los costes que esto supone (ej: gastos de dinero), además de anticipar las consecuencias positivas como forma de estímulo para el abandono terapéutico.

El procedimiento para calcular los costes que esto supone, es multiplicar el coste de la cajetilla de tabaco habitual por el número de cajetillas consumidas al día por los 365 días del año con lo que obtendremos el coste anual en euros.

Tareas para casa: RD.

SESIÓN 3

Comentar práctica de RD, solucionar dificultades, reforzar logros.

Cada participante dice el número de cigarrillos fumados durante la semana. Comentamos dificultades y reforzamos logros. Restamos un 40% del total, siendo esa la cantidad máxima de cigarrillos fumados la próxima semana.

Ruptura de condicionamientos: no fumar hasta 10 minutos después de realizar las actividades escogidas antes. Ocuparé ese tiempo con alguna actividad. Si hay más actividades asociadas escoger hasta 3 más.

Mitos: Se trabajarán algunas ideas erróneas sobre el tabaco, con el objetivo de encontrar argumentos para rebatirlas. Argumentos:

-Para conseguir relajarme tengo que fumar: Muchas personas encuentran alivio a sus tensiones sin utilizar el cigarrillo. El fumador ha aprendido a utilizar el cigarrillo como instrumento de ayuda para afrontar las situaciones tensas de cada día. Al dejar de fumar es necesario aprender a relajarse sin utilizar el cigarrillo. Es útil resaltar la paradoja de que el cigarrillo se utiliza a veces como relajante y otras como estimulante, así como el hecho de que fumar un cigarrillo hace sentir bien porque combate el síndrome de abstinencia ocasionado por una bajada de los niveles de nicotina en sangre.

-La vida sin fumar será muy triste: Algunos fumadores se encuentran como un vacío cuando dejan de fumar. Es una señal de hasta qué punto ha llegado a formar parte de su ser el tabaco. Más triste es, desde luego, enfermar seriamente por causa del tabaco o morir tempranamente. El proceso de dejar de fumar incorpora estrategias que ayudan a buscar sentido a las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

-Fumo cigarrillos bajos en nicotina, no corro riesgo: Las concentraciones de productos tóxicos en estos cigarrillos son menores; sin embargo, esto no quiere decir que su consumo sea saludable ni menos perjudicial para las personas que cambian a este tipo de productos. Los fumadores que se pasan a los cigarrillos bajos en nicotina tienden a inhalar más profundamente que antes, debido a la necesidad de mantener su nivel habitual de esta sustancia en la sangre. Esto hace que el riesgo asociado a su consumo pueda mantenerse igual o incluso aumente. No existe ninguna forma segura de fumar.

-Todos hemos de morir, ¿qué me importa de qué? ¿Para qué quiero morir sano, si al fin y al cabo he de morir?: No cabe duda de que todos hemos de morir. Cada persona es libre de marcar sus prioridades en su vida, si está bien informada y valora los pros y los contras de cada opción. Sin embargo, fumar acorta la vida y disminuye sensiblemente la calidad de los años vividos.

-Ya he intentado dejarlo y no puedo: Dejar de fumar requiere tiempo. Se trata de un proceso en el que se suceden etapas y, con frecuencia, hay vuelta atrás: la recaída. Recaer no es deseable, pero se puede aprender de la recaída y estar alerta para el próximo intento. Cada vez que se intenta seriamente dejar el tabaco se aprende algo que ayudará en el próximo intento.

-Si dejo de fumar engordaré: Algunas personas engordan al abandonar el tabaco, en parte porque comen más y en parte a causa de alteraciones en su metabolismo. Sólo un tercio del total de exfumadores gana peso. Otro tercio permanece como estaba, con un posible aumento momentáneo de 2 a 3 kilos, que en uno o dos meses se pierden espontáneamente. El resto de los exfumadores pierde peso, generalmente gracias al inicio de programas combinados de ejercicio físico y dieta. En todo caso, el posible problema de aumento de peso tiene solución, es prevenible siguiendo una dieta equilibrada y es menos dañino para la salud que seguir fumando.

-Me ayuda a relacionarme con los demás: La dependencia psicológica que ocasiona el tabaco se manifiesta en que afecta todas las facetas de la vida del fumador, incluyendo las relaciones. El proceso de abandono del tabaco incluye ayudas y consejos para relacionarse con las personas sin la necesidad del tabaco.

-Llevo muchos años fumando y el daño ya está hecho, ¿para qué dejarlo ahora?: La mayor parte de riesgos que sufre un fumador disminuyen al dejar el tabaco y a medida que aumenta el tiempo de abstinencia, reduciéndose casi por completo a los 5-10 años. Pasado este periodo, los riesgos se equiparán prácticamente a los de una persona que nunca ha fumado.

-Para concentrarme necesito fumar: El consumo de tabaco se asocia fuertemente a las actividades y funciones cotidianas del fumador. Este es uno de los muchos indicadores de la dependencia psicológica que ocasiona fumar. Es necesario, durante el proceso de deshabituación encontrar estrategias que ayuden a la concentración sin necesidad del cigarrillo, en lo posible con ayuda profesional.

-Un cigarrillo en la mano me hace más atractivo, da estilo: Si bien estos aspectos pudieron actuar como motivos para iniciarse en el consumo de cigarrillos, con el paso del tiempo el fumar ya no tiene ese valor y actualmente es considerado por la mayoría de las personas incluso los fumadores como un hábito insano, sucio, que produce mal olor.

- ¿Por qué no nos preocupamos más de la contaminación ambiental?: La persona que fuma, al inhalar el humo del tabaco, introduce en sus pulmones unas concentraciones tóxicas 400 veces superiores a las máximas toleradas en las plantas industriales que soportan mayor polución ambiental. La acumulación de CO en el aire espirado por un fumador es entre 30 y 50 veces superior a la de una persona que no fume y que viva en una ciudad sometida a unos altos niveles de contaminación atmosférica.

- Como no fumo mucho, no me perjudica: La única cantidad que se puede fumar sin que afecte a la salud es cero. No es cierto que fumando poco se eviten los riesgos asociados al consumo de tabaco. Sí es verdad que el peligro de padecer enfermedades causadas por el tabaco se incrementa al aumentar el número de cigarrillos fumados, ello no implica que exista una cifra mínima recomendable. Por bajo que sea el uso, el riesgo es siempre superior para una persona que fuma que para una persona que no lo hace.

- A mí no me hace daño, tengo una salud estupenda: La mayoría de los efectos perniciosos del humo de tabaco, aparte de producir cáncer, se deben a la presencia de CO, óxidos de nitrógeno, amoníaco, ácido cianhídrico y acroleína, entre otras sustancias. Si todavía no ha detectado daños ocasionados por el tabaco, es cuestión de tiempo.

-No está totalmente demostrado que el tabaco produce cáncer: El consumo de tabaco constituye la principal causa aislada y evitable de mortalidad en España. No existe ninguna duda de que el tabaco es el principal factor causante del cáncer de pulmón, laringe y cavidad bucal. Su consumo es el responsable del 80-90% de los casos de cáncer de pulmón en los hombres y su importancia en las mujeres está aumentando tan rápidamente que, en los países donde éstas empezaron primero a fumar masivamente, la muerte por esta causa ha desplazado al fallecimiento por cáncer de mama como primera causa de mortalidad, entre las mujeres. Una de cada 4 muertes producidas en hombres y una de cada 50 en mujeres se debe al consumo de tabaco. La tercera parte de estas defunciones son prematuras y ocurren en personas menores de 65 años, lo que representa una pérdida de expectativa de vida de 20 años de media respecto a los no fumadores. El riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón se halla estrechamente relacionado con el número de cigarrillos fumados y la edad de inicio del consumo.

-Puedo dejarlo cuando quiera: Dejar de fumar no es un acto de fuerza de voluntad, sino que precisa de motivaciones potentes que hagan balance de los pros y contras del hábito y de aprendizajes que ayuden a realizar las actividades cotidianas que en el período de fumador estaban asociadas con el tabaco.

-Tengo una gran dependencia física imposible de vencer: El grado de dependencia física al tabaco está en relación directa con la cantidad de cigarrillos que se fuma y el tiempo que se lleva fumando. No es fácil superarla, y con frecuencia se requiere ayuda profesional y medicación para superar el síndrome de abstinencia. Con todo, la dependencia física es lo primero que se soluciona en un proceso de abandono del tabaco, siendo más costoso el abordaje de la dependencia psicológica.

-Mi abuelo vivió más de 90 años muy sano y fumando: Existen evidencias de que el tabaco acorta la esperanza de vida 8-10 años y además empeora la calidad de vida desde edades tempranas (45-50 años). Por otra parte, en épocas anteriores, la frecuencia con que se fumaba y la propia presentación comercial del tabaco (tabaco de liar) hacía que el consumo fuera menor que el que se realiza actualmente.

-Prefiero estar mal fumando a mal sin fumar: Las ventajas de dejar de fumar son muchas y, si bien al principio puede ser difícil, pasado un período de tiempo desaparecen las sensaciones negativas y se siente una gran satisfacción por haber superado una adicción y por experimentar mejoras en la vida cotidiana y en la salud.

-Si las recaídas son frecuentes, ¿para qué dejarlo ahora?: Las recaídas son parte del proceso de abandono del tabaco. Todos los fumadores que desean dejar su dependencia pasan por algún episodio de recaída que se puede remontar y del que se puede salir fortalecido para el próximo intento. Las recaídas ponen al fumador cada vez más cerca de su abstinencia definitiva.

-Este no es un buen momento para dejarlo: Cualquier momento puede ser bueno para dejarlo, si el fumador está preparado para ello. Desde luego dejar de fumar requiere tiempo y esfuerzo, así que conviene planificar bien el momento de dejarlo y prepararse, preferiblemente con ayuda de profesionales.

SESIÓN 4

Cada participante dice el número de cigarrillos fumados durante la semana. Comentamos dificultades y reforzamos logros. Restamos un 60% del total, siendo esa la cantidad máxima de cigarrillos fumados la próxima semana.

Psicoeducación de ansiedad: Basada en el programa de relajación

Conductas alternativas para fumar: Los autorregistros nos ayudan a conocer la pauta particular de consumo de cada fumador. Nos interesa conocerlas, para romper las asociaciones, y tal vez sea preciso modificar la conducta relacionada. Es demostrativo que saquemos algunos ejemplos de entre estas agrupaciones y que propongamos que el grupo busque una conducta alternativa. Así, por ejemplo, tomar té u otra infusión en vez de café tras las comidas para evitar la conducta ligada al consumo de café y tabaco.

SESIÓN 5

Cada participante dice el número de cigarrillos fumados durante la semana. Comentamos dificultades y reforzamos logros. Restamos un 80% del total, siendo esa la cantidad máxima de cigarrillos fumados la próxima semana.

Modelo de Prochaska y Diclemente: es un modelo de estadios o proceso de cambio, en las que existen diferentes etapas:

-Precontemplación: La persona todavía no ha considerado que tenga un problema o que necesite introducir un cambio en su vida.

-Contemplación: La persona considera y rechaza el cambio a la vez, se siente ambivalente. Aunque es consciente del problema, la balanza que recoge los motivos para cambiar y los motivos para continuar igual está muy equilibrada.

-Preparación: La persona está motivada hacia el cambio.

-Acción: La persona se implica en acciones que le llevarán a un cambio, por lo que el objetivo es cambiar el problema que se desea resolver.

-Mantenimiento: Se intenta mantener en el tiempo el cambio conseguido en la etapa de “Acción” y prevenir recaídas.

-Recaída: La persona vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o estaba en proceso de cambiar.

Diferencia entre caída y recaída

-La caída es un acontecimiento puntual, como es encender un cigarrillo.

-La recaída es cuando se prueba un segundo y tercero y al día siguiente más y más, comenzando otra vez la cadena, y volviendo al hábito de fumar.

SESIÓN 6

Comentar práctica de RD, solucionar dificultades, reforzar logros.

Cada participante dice el número de cigarrillos fumados durante la semana. Comentamos dificultades y reforzamos logros. Restamos un 100% del total, siendo esa la cantidad máxima de cigarrillos fumados la próxima semana.

Identificar situaciones de riesgo de recaída (atención a recaídas en el pasado) y proponer alternativas. Situaciones de riesgo:

-Gran carga emocional tanto positiva (momentos de alegría y celebración) y negativas (contratiempos afectivos, familiares, laborales, accidentes,)

-Ganancia de peso: importancia de recomendaciones dietéticas.

-Posibilidad de controlar el consumo de tabaco: no es lo habitual, y además ningún adicto, a cualquier droga, es capaz con posterioridad de controlar el consumo de la sustancia que le llevó a la adicción

-Es muy conveniente dejar claro que sea cual sea el motivo por el que el fumador abstinente enciende su primer cigarrillo tras un periodo sin consumo, ello suele traer malas consecuencias al ser el principio de una recaída.

-Los elementos cruciales para la prevención de las recaídas son por una parte repasar los motivos por los cuales el paciente ha dejado de fumar, y por otra tener claras las estrategias para hacer frente a los momentos difíciles que todavía se presentaran. Aunque exista el peligro de recaída, eso no implica tener que vivir angustiados por tal posibilidad, sino mantener un mínimo estado de alerta para rentabilizar al máximo el esfuerzo realizado hasta ahora. Una buena manera de reforzarlo es repasar los autorregistros del inicio. Por último, se les pueden dar algunos consejos para cuando les resulte difícil no fumar si los demás fuman. Antes de reunirse, planear qué respuesta darles si te ofrecen tabaco. Practicar con el grupo.

SESIÓN 7

Comentar práctica de RD, solucionar dificultades, reforzar logros

Permanecer no fumador:

Para evitar las tentaciones cuando se tienen ganas de fumar hay que utilizar estrategias sencillas: ejercicios de respiración, cambios de pensamientos, ejercicio físico, realizar alguna actividad, etc. Además de evitar tener cigarrillos en casa, nunca encender un cigarrillo a nadie, no comprar o llevar cigarrillos para nadie; no se deben tener ceniceros ni encendedores en casa, ni en el lugar de trabajo. Si algún invitado quiere fumar, que salga afuera a hacerlo. Nunca regalar cigarrillos, encendedores u otros productos vinculados al hábito de fumar

Hay que comunicar al paciente que tener ganas de fumar es relativamente normal, dado que ha estado fumando durante muchos años antes de dejarlo. El ex fumador que hace poco ha dejado su adicción tiene riesgos de recaer en él. Algunos fumadores que lo habían logrado volvieron a fumar. La razón de que esto sucediera fue debido a que las motivaciones que lo ayudaron a dejar fueron olvidándose.

Cierre del programa.